

КАРТОШКАНИНГ MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554955>

Анварбекова Чарос Анварбек қизи
Эсонова Сурайё Илёс қизи
Норматова Малохатхон Тўйчибой қизи
Тошкент давлат аграр университети

Аннотатсия: Картошка ўсимлиги. Картошка пояси. Картошка гули. Барги. Меваси. Гулли навлардагина мева ҳосил қилиш хусусияти

Калит сўзлар: Картошка, пояси, гули, барги, меваси, гуллаши, шохланиши.

Кириш Картошка тоmatдошлар оиласига (Solanaceae) мансуб бўлиб, Solanum авлодини ташкил этади. Бу авлод 200 дан зиёд ёввойи, ярим ёввойи ва маданий турларни ўз ичига олиб, шундан фақат битта Solanum tuberosum L. Маданий ҳолда кенг экилади. Палаги ва пояси. Картошка ўсимлиги палак бўлиб, поя ва баргдан иборат. Ҳар бир туп 3-5 та ва зиёд поя ҳосил қилади. Поя сони нав белги бўлиб, уруғлик материалнинг вазнига ва ундаги нишлаган куртаклар сонига боғлиқ. Картошка пояси тик ва ётиб ўсувчан, шохланувчан бўлади. Поя кўндаланг кесими юмалоқ, кўпинча 3-4 қиррали бўлади. Ботаник уруғдан ўстирилган ўсимлик бир поя ҳосил қилади. Картошка навлари поясининг сони, қирраллиги, баландлиги, шохланиши ва рангланганлиги билан фарқланади. Поя сони бўйича навлар кўп ва кам пояли, уч ва кўп қиррали, шохланмайдиган, кучсиз, ўртача ва кучли шохланувчан пояли бўлади.

Барги. Туганак ёки уруғдан кўкариб чиққан ўсимлик барги оддий, четлари бутун бўлади. Ўсимликнинг кейинги ўсиши натижасида чуқур кесилган тоқ патсимон барглар ҳосил бўлади. У барг банди, ўки, унда жойлашган охирги (учки) бўлак, 3-7 жуфт ён бўлаклар ва улар орасидаги оралик бўлакчалардан ташкил топган. Баргнинг охирги ва ён бўлаклари йириклиги, шакли, ён бўлаклар сони, уларнинг жойлашиши, рангланганлиги кабилар муҳим нав белги ҳисобланади. Барг бўлаклари йирик, майда ва ўрта йирикликда, шакли эса овал, узунчок, тухумсимон ва турли оралик кўринишларда бўлади. Охирги (учки) барг бўлаги асосининг шакли юраксимон, понасимон ва оралик кўринишда бўлади. Картошка навлари биринчи жуфт ён бўлаклар пластинкасининг эни бўйига нисбати (барг индекси) бўйича ҳам фарқланади. Барг бўлакчалари, йириклиги, шакли, жойлашиши бўйича навлар бир-

биридан ажратилади. Барг бўлакчалари йирик ва майда, кўриниши юмалоқ, чўзинчоқ ва оралик шаклда, жойлашиши ўққа ёки ўтроқ бўлиб, барг ўкига нисбатан тўғри бурчакли ва аралаш бўлиб ўрнашган бўлади. Агар баргда бўлак ва бўлакчалар кўп бўлса, кучли кесилган, аксинча, кам бўлса кучсиз кесилган, ўта зич жойлашган бўлса, зич баргланган дейилади, аксинча эса сийрак баргланган деб юритилади. Барг ранги оч ва тўқ яшил рангда ялтироқ ёки ялтироқсиз оддий бўлади. Картошканинг барг банди асоси баргчаларга эга бўлиб, унинг шакли ўроқсимон, баргсимон ва оралик кўринишда бўлади.

Картошка гули–шингил гултўплам ҳисобланади. Гул тўплам ғуж ва сочма (тарқоқ ёки шохланган) бўлади. Гулбанди узун ёки қисқа, ингичка ёки йўғон бўлиши мумкин. Ғунча – юмалоқ, овал ёки узунчоқ шаклларда: кучсиз ёки кучли тукланган ва тукланмаган бўлади. Рангланишининг тақсимланиши ғунчанинг ёппасига, фақат юқори қисмида ва ташқи кўринадиган қисмида бўлиши билан фарқланади. Гул–гулкоса, гултож, уруғчи ва чангчидан ташкил топган. Гулкосанинг (рангланиши, тукланганлиги, шакли) навнинг характерли белгиларидир. Гулкоса рангланиши бўйича яшил, қисман ва тўлиқ рангланган, кучли ва кучсиз тукланган, унинг барг учлари бигизсимон ва баргсимон бўлади. Гултож ранги оқ, қизил-бинафша, кўк-бинафша, кўк ва ҳоказо бўлади. Гултожбаргнинг қатқатлиги ички ва ташқи бўлиши билан бир-биридан фарқланади. Картошка гулида 5 та чангчи бўлиб, ранги сариқ, оч сариқ, сарғиш-яшил ва тўқ сариқ ёки апельсинга ўхшаш, шакли тўғри конус, цилиндр ёки ноксимон, айрим навларда нотўғри шаклда, йириклиги бўйича йирик (катта) ва майда чангчили гулларга бўлинади.

Уруғчи – тугунча, найча ва тумшукчадан ташкил топган. Уруғчи тугунчаси шакли ва ранги бўйича картошка навлари кескин фарқланади. Ўсимликнинг гуллаши навига қараб турлича. Айрим навлар ғунчасини ташлаб юборади ва гулламайди, баъзилари эса гуллайди, лекин чангчиси стериль бўлгани учун мева ҳосил қилмайди. Фақат айрим фертиль гулли навлардагина мева ҳосил қилиш хусусияти яхши бўлади. Ҳаво ҳарорати ва намлиги картошканинг гуллаши ва уруғ ҳосил қилишига сезиларли таъсир этади. Картошка ўзидан чангланувчи ўсимлик.

Меваси – резавор, икки уяли, кўп уруғли, сариқ-яшил рангли. Уруғи майда, ясси, сариқ рангда бўлиб, 1000 тасининг оғирлиги 0,5 грамм. Туганак – шакли ўзгарган (метаморфозлашган) поядир. Чунки у ер остки пояннинг ён (қўлтик) куртакларидан ривожланган оқ поя (столон) учида озиқ моддаларнинг тўпланиши натижасида кенгайиб ҳосил бўлади. Столонлар навига қараб узун ва қисқа бўлиши мумкин. Туганак поя тузилишига эга бўлиб, унда куртаклар спирал жойлашган. Баъзан,

катта бўлмаган яшил туганаклар пояларда, барг кўлтиқларида пайдо бўлади. Бунга сабаб, поя пастки қисмларини зараркунанда, касаллик ёки бошқа шароитлар таъсирида шикастланиш ҳисобланади. Натижада барглардаги фотосинтез маҳсулотлари ер остки қисмлари туганакларга ўта олмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Hooker, W.J., 2001. Compendium of potato Diseases. The American Phytopathological Society, USA, p. 125.
2. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. Тошкент: 2020. – б. 124.
3. Остонақулов Т.Э., Зуев В.И., Қодирхўжаев О.К. Мевачилик ва сабзавотчилик (Сабзавотчилик): Дарслик. Наврўз. – Тошкент : 2018 (2020). – 552 б.
4. Остонақулов Т.Э. Ўзбекистонда туганак мевали экинлар. Монография: Наврўз. – Тошкент : 2020. – 324 б.